

**OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA AXBOROT TEXNOLOGIYASI FANIDAN
AMALIY DARSLARNI TASHKIL ETISHDA MULTIMEDIA VOSITALARIDAN
FOYDALANISH**

Ne'matov Nizom Ismatullayevich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Informatika, informatsion texnologiyalar kafedrasida assistenti

Yarmahammadov Usmon Qulmuhammadovich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti akademik litseyi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7879890>

***Annotatsiya.** Maqolada barcha oliy o'quv yurtlarida IT-texnologiyalari va multimedia vositalarini o'quv jarayoniga tatbiq etish holati, tajribasi va istiqbollari yoritilgan. Ta'lim texnologiyalari ta'riflarining xususiyatlari va ularni konstruktiv tahlil qilish, dunyoning yetakchi universitetlarida multimediali ta'lim va IT texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha xalqaro tajribalar ko'rib chiqilgan.*

***Kalit so'zlar:** IT-texnologiyalar, multimedia, ta'lim resurslari, texnologiya, kompyuter.*

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ В
ВУЗАХ**

***Аннотация.** В статье описывается состояние, опыт и перспективы применения ИТ-технологий и мультимедийных средств в образовательном процессе во всех высших учебных заведениях. Рассмотрены особенности определений образовательных технологий и их конструктивный анализ, зарубежный опыт использования мультимедийного образования и ИТ-технологий в ведущих университетах мира.*

***Ключевые слова:** ИТ-технологии, мультимедиа, образовательные ресурсы, технология, компьютер.*

**USE OF MULTIMEDIA IN ORGANIZING PRACTICAL LESSONS IN
INFORMATION TECHNOLOGY IN INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION**

***Abstract.** The article describes the state, experience and prospects of applying IT technologies and multimedia tools to the educational process in all higher education institutions. Features of the definitions of educational technologies and their constructive analysis, international experiences on the use of multimedia education and IT technologies in the world's leading universities are considered.*

***Keywords:** IT technologies, multimedia, educational resources, technology, computer.*

Ta'lim texnologiyalari juda xilma-xildir. Ushbu kontsepsiyaning eng umumiy ta'riflarini ko'rib chiqsak: Ta'lim texnologiyalari fanni loyihalash yoki o'qitish va ijtimoiy tashkil etishning fundamental muammolarini hal qilishga qaratilgan turli ilmiy qiziqishlar to'plami sifatida ko'rib chiqilishi mumkin. Amaliy nuqtai nazardan, ta'lim texnologiyalari ma'lum darajadagi bilim, ko'nikmalarni shakllantirish shart-sharoitlari sifatida belgilanadi, bu esa ma'lum darajadagi mutaxassis kompetensiyasiga mos keladi. Biroq, ko'pchilik tadqiqotchilar va amaliyotchilar tomonidan ta'kidlangan bir nechta qarashlar mavjud [1].

Texnologiyadan foydalanish fundamentaldir: texnologiya amaliy muammolarni hal qilish uchun ilmiy bilimlarni tizimli ravishda qo'llashni anglatadi. Bu ta'lim sohasida tegishli, texnologik

jihtadan qo'llab-quvvatlanadigan jarayonlar va resurslarni yaratish, ulardan foydalanish va boshqarish orqali o'rganish va ishlashni rag'batlantirishning tizimli, takrorlanuvchi jarayonidir [2]. Ta'lim texnologiyalari jarayonlarning murakkabligi va ko'p qirraliligini hisobga oladigan kompleks yondashuvga asoslanadi. Xalqaro texnik ta'lim assotsiatsiyasi talablariga muvofiq ta'lim texnologiyalari (axborot texnologiyalari) ta'lim jarayoni va ta'lim samaradorligini oshirish vositasi sifatida qo'llaniladi.

O'quv jarayonining samaradorligini oshirish vositasi sifatida multimedia texnologiyalari yoki audiovizual vositalardan foydalanish va Xalqaro texnologiya ta'limi assotsiatsiyasi tomonidan tavsiya etilganlarni o'rganadi. Ushbu tavsiya turli sohalarni boshqarishning texnik va texnologik rivojlanish istiqbollari va jamiyatning kundalik hayotida axborot texnologiyalarini qo'llashning umumiy ta'lim darajasi bilan asoslanadi. Shu bilan birga, ta'lim sohasi nazariy asoslarni ishlab chiqish va ulardan foydalanish va o'quv jarayonlarini samarali qurish imkonini beradigan amaliy vaziyatlarni qo'llashga qaratilgan.

Shuni ta'kidlash mumkinki, texnologiya ham vosita, ham katalizatorlik vazifasini bajarib, hozirgi zamon ehtiyojlariga mos ravishda o'zgarishlarni amalga oshirish vositasiga aylanishi mumkin. Shuni ham qo'shimcha qilish kerakki, multimedia vositalaridan foydalangan holda ta'lim salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun malakali professor-o'qituvchilar tarkibidan nafaqat mavjud multimedia o'quv qurollaridan foydalanishni qo'llab-quvvatlash, balki o'quvchilarda mustaqil ijod qilish ko'nikmalarini shakllantirish ham zarur.

Yetakchi universitetlarda multimediali ta'lim va IT texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha jahon tajribasilariga nazar solsak: Jahon tendentsiyalari tahlili shuni ko'rsatadiki, barcha rivojlangan mamlakatlarda jamiyatni axborotlashtirish davri tabiiy ravishda ta'lim tizimiga va madaniy hamda tarixiy tajribani tarjima qilish jarayonini tashkil etishning o'ziga xos tamoyillariga yuqori talablarni shakllantirishga olib keldi.[4].

Madaniyatda cheklanmagan qo'llaniladigan yangi intellektual ta'lim va kognitiv vositalarning paydo bo'lishi deyarli hamma uchun mavjud an'anaviy ta'lim shakllari, uning maqsadlari, mazmuni va kamaytirishni tashkil etish usullarining yetarli emasligini ko'rsatdi.[4] Shunchaki shuni ta'kidlamochimanki, axborot texnologiyalarini o'quv va ilmiy jarayonlarga joriy etish uchun "eski" ta'lim usullaridan butunlay voz kechish kerak emas, balki oqilona va tasdiqlangan ta'lim usullarida foydalanish kerak.

Multimedia texnologiyalaridan foydalanish nafaqat o'quv jarayonini tashkil etishda yangi imkoniyatlarni taqdim etadi, balki universitet talabalarining ijodiy xususiyatlarini rivojlantirishda ham ishtirok etadi. Faol va interaktiv o'qitishning samarali usullarini samarali amalga oshirish uchun auditoriyani kompyuter va multimedia uskunalar bilan ta'minlash, tashqi ma'lumot manbalariga kirish uchun axborot olish imkoniyatlarini yaratish, tegishli multimedia kurslarini ishlab chiqish kerak.

Bunday sharoitda nafaqat talabalar, balki professor-o'qituvchilar ham ta'lim va mehnat sharoitlarida talab qilinadigan tegishli ko'nikmalarga ega bo'lmoqdalar, ya'ni ta'lim sifati butun jamiyat taraqqiyotining asosiy tizimi sifatida yuksalib boradi. Shuni ham ta'kidlashni istardimki, multimedia texnologiyalari o'quv jarayonidagi yangi axborot texnologiyalarining eng jadal rivojlanayotgan yo'nalishlaridan biridir.

Yana bir muhim ijobiy omil - bu dasturiy ta'minotni simulyatsiya qilishning turli usullari va modellarini o'rganish mumkin bo'lgan keng ma'lumotli sohadir. Multimedia mahsulotlarida taqdim

etilgan o'quv materiallari o'z ichiga animatsion grafikalar, video va audio yozuvlarni o'z ichiga oladi, ular fan yoki kursning aniq vazifalariga moslashtirilgan tuzilishga integratsiyalangan bo'lib, ular o'rganishga yordam beradi va yangi bilimlarni o'zlashtirish ancha samaralidir. Multimedaning interfaol tabiati an'anaviy "yozish va gapirish" usullarini o'qitish usullarini yaxshilash uchun maydonni ta'minlaydi, o'quvchilarning individual vizual ta'lim strategiyasiga moslashishi uchun ko'proq moslashuvchanlik darajasini oshiradi.

O'qituvchining multimedia mahsulotidan foydalanishi ma'ruza vaqtini bo'shatadi va u talabalarga yangi ma'lumotlar yoki multimedia mahsulotlarining imkoniyatlarini taqdim etishi mumkin (masalan, chora-tadbirlar, birinchi navbatda muayyan vaziyatlarda muayyan strategik qarorlardan foydalanishning haqiqiy misollarini keltirish, jismoniy materiallarga sharhlar bilan bosqichma-bosqich grafik tuzing va hokazo).

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, kompyuter texnologiyalaridan foydalanish ma'ruza namoyishlari, kompyuter laboratoriya ishlari va amaliy mashg'ulotlarning yuqori sifatli video yozuvlarini, ularning mohiyatini tushunish uchun zarur bo'lgan fizik hodisalar va jarayonlarning simulyatsiya animatsiya modellarini yaratish imkonini beradi. Bundan tashqari, zamonaviy kompyuter uskunalari real sharoitlarda amalga oshirib bo'lmaydigan simulyatorlar, modellar yaratish va amaliy ishlarni bajarish imkonini beradi.

To'g'ridan-to'g'ri eksperiment o'tkazish mumkin bo'lmagan hollarda o'zgartirish ayniqsa muhimdir. Masalan, kompyuter yordamida kompaniyaning rivojlanish belgilarini genetik modellashtirish va hokazolar namoyishini nazarda tutish mumkin. Shuni ta'kidlash kerakki, qo'shma IT-texnologiyalar va klassik o'qitish usullaridan foydalanish o'quv jarayonini yaxshiroq qurish, samaradorlikni oshirish imkonini beradi.

REFERENCES

1. Громова Т.В. Теория и технология подготовки преподавателей вуза к деятельности в системе дистанционного обучения.: дисс. ... д-ра пед. наук : 13.00.08 / Громова Татьяна Владимировна. [Электронный ресурс]: URL: <http://edutechwiki.unige.ch/en/Ed...>
2. International Journal of Information and Education Technology (IJET). Электронный ресурс: URL:<http://connect.iste.org/communities/communityhome?CommunityKey=da1c31e1-349a-4f40-b51e-8471c433babb>
3. Basque J, & K. Lundgren-Cayrol K. (2003). Unetypologie des usages des TIC en éducation. Document pédagogique du cours TEC 6200 "Technologie de l'information et développement cognitif", Montréal: Télé-université. [Электронный ресурс]: URL: http://www.telug.quebec.ca/expl_tec6200/pdf/typologie.pdf
4. Рубцов В. В. Логико-психологические основы использования компьютерных учебных средств в процессе обучения // Основы социально-генетической психологии: Избранные психологические труды / В. В. Рубцов. — М.: Издательство «Институт практической психологии», Воронеж: НПО «МОДЭК», 1996. — (Психологи отечества). — С. 236—259. [Электронный ресурс]: URL: <http://psychlib.ru/>
5. Вохидов А. М. и др. Разработка Графическим Пользовательским Интерфейсом-Программ В Пакете Tkinter С Использованием Современных Педагогических

- Технологий В Области Медицины //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 30. – С. 181-184.
6. Vohidov D., Maxmudova Z., Sayfullayev R. TIBBIYOT YO'NALISHIDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLAB TKINTER PAKETIDA GUI DASTURLARINI TUZISH //Eurasian Journal of Mathematical Theory and Computer Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 31-35.
 7. Voxidov A. M. et al. TIBBIY-BIOLOGIK TADQIQOTLARDA STATISTIK TAHLIL JARAYONLARI //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 3. – С. 287-293.
 8. Melitoshevich V. A., Alikulovich V. D. Main Issues of Statistical Analysis in Medical Research //Eurasian Research Bulletin. – 2022. – Т. 13. – С. 129-132.
 9. Vohidov A. Structural semantic characteristic of lexis in" Ghiyas-ul-lughot : дис. – Dissertation abstract of Cand. Sci. in Phil./A. Vohidov.-Dushanbe, 1975.-33.
 10. Melitoshevich V. A., Alikulovich V. D. Development by a Graphic User Interface- Programs in the Tkinter Package Using Modern Pedagogical Technologies in the Field of Medicine //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 32. – С. 13-17.
 11. Alikulovich V. D., Melitoshevich V. A. Use of Interactive and Modern Pedagogical Software in the Process of Freelancing Sites in Medicine //Eurasian Scientific Herald. – 2023. – Т. 17. – С. 1-6.
 12. Voxidov A. et al. TIBBIYOT UNIVERSITETI PEDIATRIYA FAKULTETI TALABALARI UCHUN TA'LIMDA ISHLAB CHIQISH AMALIYOTINING KONTEKST SIFATIDA TA'LIM //Eurasian Journal of Academic Research. – 2023. – Т. 3. – №. 2 Part 4. – С. 150-154.
 13. Abdullayeva S., Maxmudova Z., Xujakulov S. TIBBIY TA'LIMDA VR TEXNOLOGIYA //Eurasian Journal of Academic Research. – 2022. – Т. 2. – №. 11. – С. 1140-1144.
 14. Abdusamatovich K. S., Olimjonovna T. F. Application of web applications in medicine //Eurasian Research Bulletin. – 2022. – Т. 14. – С. 46-50.
 15. Nabiyeva, S. S., Rustamov, A. A., Malikov, M. R., & Ne'matov, N. I. (2020). Concept of medical information. *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 7(7), 602-609.
 16. Malikov, M. R., Rustamov, A. A., & Ne'matov, N. I. (2020). STRATEGIES FOR DEVELOPMENT OF MEDICAL INFORMATION SYSTEMS. *Theoretical & Applied Science*, (9), 388-392.
 17. Berdiyevna, A. S., & Olimjonovna, T. F. (2022). INNOVATIVE APPROACHES IN THE EDUCATION SYSTEM TO INCREASE YOUTH PARTICIPATION. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(3), 674-677.
 18. Esirgapovich, K. A. (2022). THE EASIEST RECOMMENDATIONS FOR CREATING A WEBSITE. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(2), 758-761.
 19. Toxirova, F. O., Malikov, M. R., Abdullayeva, S. B., Ne'matov, N. I., & Rustamov, A. A. (2021). Reflective Approach In Organization Of Pedagogical Processes. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7(03), 2020.

20. Ne'matov, N., & Rustamov, T. (2022). SANATORIYLAR ISHINI AVTOMATLASHTIRISH: BRON XIZMATI VA UNING STRUKTURASI. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(11), 763-766.
21. Ne'matov, N., & Ne'matova, N. (2022). OLIY TA'LIM TIZIMI TALABALARIGA O'ZBEK TILINI O'QITISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING O'RNINI. *Академические исследования в современной науке*, 1(19), 37-38.
22. OB Akhmedov, AS Djalilov, NI Nematov, AA Rustamov // Directions Of Standardization In Medical Informatics // Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL), 2(2), 1-4 p. 2021
23. Ne'matov, N., & Isroilov, J. (2022). TIBBIY VEB SAYTLAR YARATISH YUTUQ VA KAMCHILIKLARI. *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot*, 1(25), 162-164.
24. Ne'matov, NI. (2022). TIBBIY VEB SAYTLAR YARATISH SAMARADORLIGI. *Academic Research in Educational Sciences (ARES)* 3 (2), 118-124
25. Berdiyevna, A. S., Fazliddinovich, S. R., & Uralovich, R. N. (2022). Use of Information Technology in Improving the Quality of Education. *Eurasian Research Bulletin*, 14, 134-138.
26. Abdullayeva, S. B., & Dosmurodova, S. S. (2022). THE ROLE OF THE FAMILY IN THE FORMATION OF VALUE DIRECTIONS IN YOUTH. *Procedia of Theoretical and Applied Sciences*, 1(1), 93-95.
27. Olimjonovna, T. F. (2023). SOCIO-HISTORICAL FOUNDATIONS OF FORMATION OF INTEREST IN THE PROFESSION AND DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL THINKING THROUGH PEDAGOGICAL COMMUNICATION.
28. Berdiyevna, A. S., & Shokirovich, X. S. (2023). Prospective Directions of Implementation of Modern Information Technologies in Education. *Eurasian Journal of Research, Development and Innovation*, 17, 7-11.
29. Berdiyevna, A. S., Akramovna, M. M., & Olmasovna, R. P. (2023). Research in the Process of Education of Medical Students Shaping Their Abilities. *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 17, 95-99.
30. Ismatullayevich, N. N. (2023). The role of educational websites in the development of student's higher education systems. *Eurasian Journal of Research, Development and Innovation*, 17, 17-20.
31. Ismatullayevich N. N., Ilxomovna M. Z. Automation of Sanatorium Work: Reservation Service and its Structure //Miasto Przyszłości. – 2022. – T. 29. – C. 65-67.